

संपोषित विकास की आवश्यकता- एक अध्ययन

प्रा. प्रफुल इ. ढोके

सोशल वर्क, मातोश्री अंजनाबाई मुन्दाफले कॉलेज ऑफ सोशल वर्क,
नरखेड. जिला – नागपुर

Corresponding Author- प्रा. प्रफुल इ. ढोके

सारांश:

संपोषित विकास को चिरंजीवी विकास, सम्यक विकास आदि अनेक नाम दिये गये हैं। व्यक्ति, समष्टि और सृष्टि तीनों का एक साथ विकास हो, इसे ही विकास कहते हैं। विकास का अंतिम दर्शन 'वस्तुनिष्ठ रूप से क्या अच्छा है', 'व्यक्तिगत, सामूहिक और सृजन के लिए उद्देश्यपूर्ण रूप से क्या अच्छा है' का वर्णन है। इन्हीं विशेषताओं के कारण इस दर्शन से विकास का जो प्रतिमान उभरता है वह है सतत विकास, व्यापक विकास, सभी तत्वों का सामाजिक विकास, संतुलित विकास। यह समुचित विकास का प्रतिमान है। परंतु वर्तमान में विकास का मतलब सिर्फ भौतिक विकास रह गया है और इसके लिए नैसर्गिक संसाधन पर अत्यंत दबाव बनाया जा रहा है कुछ संसाधन विलुप्त होने की कगार पर है कुछ विलुप्त हो गये हैं उदाहरणार्थ कुछ प्राणी पक्षी की जाती हैं नष्ट हो गई हैं अन्न संकल्प जलचक्र वावी चक्र येऊन जाईल पृथ्वीवर प्रदूषक घटको की मात्रा में मानव द्वारा प्रियांकालापोसे बडोत्री हुई है बढो तरी हुई है इस प्रदूषण या नैसर्गिक मूलतत्त्व मिळून बदला का विपरीत परिणाम कोणाशी हो गया है इसका विपरीत परिणाम आगे की आने वाली व्हिडिओ को भी भूगोल ना पडेगा इस विपरीत परिणाम सोबत विकास विकार करके क्रिया में लाना होगा और यही विचित्र इस प्रकार व्यक्ती सृष्टी व समष्टी का संतुलित विकास सही विकास साबित होगा।

कुंजीशब्द: सतत विकास, प्रदूषण, भौतिक विकास

अध्ययन पद्धती: प्रस्तुत अध्ययन करणे हेतू दुय्यम डेटा संकलन माध्यम का उपयोग किया गया है। किताबे, इंटरनेट साईड से तथ्य एकत्रित किये गए हैं।

प्रस्तावना:

वर्तमान में, सतत विकास के लिए कई पर्यायवाची शब्दों का उपयोग किया जाता है, जिनमें भारत में स्थिरता, सतत विकास, सतत आर्थिक/वित्तीय और पारिस्थितिक सतत विकास (ईएसडी), सतत विकास, सतत विकास, सतत विकास, दीर्घकालिक विकास शामिल हैं विकास, सदाबहार विकास, पर्यावरण प्राथमिकता विकास आदि को पर्यायवाची शब्दों के रूप में उपयोग किया जाता है। बढ़ती गरीबी दर और वैश्विक असमानता तथा पर्यावरणीय गिरावट पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रही है। कहा जाता है कि ब्रूडलैंड ने 1987 में दुनिया का ध्यान खींचा था; लेकिन उससे पहले 1967 में पियर्सन ने कहा था कि पर्यावरण किसी देश का नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। वायु, जल और भूमि प्रदूषण स्वास्थ्य के साथ-साथ आर्थिक रूप से भी प्रभावित करता है। प्रदूषण मुक्त वातावरण एक वैश्विक जिम्मेदारी है। ब्रांट ने 1980 में कहा था, "जीवमंडल एक साड़ी विरासत है।"

विकसित देशों में विकास के लिए बड़ी मात्रा में संसाधनों का उपयोग किया गया और परिणाम स्वरूप मिट्टी का कटाव, वनों की कटाई और मरुस्थलीकरण हुआ। पिछले 100 वर्षों में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 50 प्रतिशत बढ़ गई है और पर्यावरण पर इस प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए जनसंख्या वृद्धि को कम करना, कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट उत्पादों पर उचित नियंत्रण, उनका उचित निपटान और गैर-नवीकरणीय के उपयोग में कमी करना आवश्यक है। संसाधनों की आवश्यकता है ऐसा करना आवश्यक है। सतत विकास की अवधारणा को 1987 में पर्यावरण विकास पर विश्व आयोग के बाद अधिक महत्व मिला। इसमें WCED सतत विकास को परिभाषित करता है क्योंकि सतत विकास भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता है।

विषय:

'विकास' का अर्थ है भोजन स्रोत से आनंद स्रोत तक चेतना का विस्तारित स्तर। यह निचले स्तर को खत्म नहीं करता; तो 'में' का विस्तार, व्यापकता, धीरे-

धीरे, समावेशी रूप से बढ़ती है। किसी भी संवेदनशील प्राणी, चाहे वह जानवर हो या इंसान, की कुछ बुनियादी जरूरतें होती हैं। बुनियादी प्राकृतिक आवेग हैं, भोजन, नींद, माया, मैथुन जिसे आमतौर पर 'एतद् पशुभिर नाराण' कहा जाता है। पशुओं और मनुष्यों में भोजन, निद्रा, भय और यौन सुख एक समान हैं। ये सभी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, व्यक्ति के विकास का अर्थ है भौतिक स्तर पर आवश्यकताओं को न्यूनतम रखना तथा चेतना के स्तर पर उच्चतर एवं व्यापक स्तर पर जाना। जैसा कि विवेकानन्द कहते हैं, "यदि हम सचेत प्रयास करें तो इस प्रक्रिया को तेज किया जा सकता है और हम इसे कम समय में हासिल कर सकते हैं"। श्री अरबिंदो का कहना है कि इस ब्रह्मांड में मनुष्य का भोजन स्रोत से आनंद स्रोत तक विकास जारी है। यदि सचेत प्रयास जोड़ दिए जाएं तो इस विकास को गति दी जा सकती है"।

समाज सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों प्रवृत्तियों के लोगों का समूह है। कोई भी समाज पूर्णतया सात्विक, पूर्णतया राजसिक अथवा पूर्णतया तामसिक नहीं होता। इनमें से प्रत्येक के उस समय के अनुपात के अनुसार ही समाज का रंग निर्धारित होता है। जिस प्रकार समाज तीनों गुणों वाले व्यक्तियों से बना है, उसी प्रकार हर व्यक्ति में भी यह तिन गुण पाए जाते हैं। तो सामुदायिक विकास क्या है? आदर्श राज्य वह समाज है जहाँ सभी व्यक्तियों का विकास हो। लेकिन यह असंभव है। इसलिए किसी भी समाज में अच्छे और बुरे के बीच संतुलन बनाए रखना ही हाथ में होता है। अतः व्यक्ति और समाज के बीच संपूरकता ही सम्यक प्रतिमान की पहचान है। चाहे व्यक्ति हों या समाज, वे स्वतंत्र, संप्रभु चीजें नहीं हैं। ये दोनों अन्योन्याश्रित हैं। इसलिए, व्यापक सामाजिक भलाई के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर कुछ हद तक अंकुश आवश्यक है। व्यक्ति का समाज के विकास में योगदान देना आवश्यक है तथा दूसरी ओर व्यक्ति की उन्नति के लिए समाज का उसकी सहायता करना भी आवश्यक है। आवश्यकता के समय व्यक्तियों की सहायता करने के लिए समाज; और व्यक्ति अपने 'मुख्य' लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ-साथ उसके बाद समाज के उत्थान में भी सहायक होते हैं। समाज में व्यक्ति को शिक्षा एवं संस्कार प्रदान करना समाज का कर्तव्य है; विभिन्न कार्य करके समाज को सुचारु रूप से

चलाना और पंचयज्ञ के माध्यम से सामाजिक ऋण चुकाना व्यक्ति का कर्तव्य है।

सृष्टि चक्र के कारण सभी सजीव और निर्जीव तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वे एक दूसरे पर निर्भर हैं। उनके बीच लगातार किसी न किसी चीज़ का 'आदान-प्रदान' होता रहता है। प्रकृति अपने सभी रूपों में विभिन्न आंतरिक नियंत्रणों और आंतरिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से चक्रों की गतिविधि में संतुलन बनाए रखता है। इस पारिस्थितिकी तंत्र में कोई भी दूसरे से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। सभी समान हैं। 'सीमा' प्रकृति का एक महत्वपूर्ण गुण है। निसान आकार में महत्वपूर्ण है, संख्या में यह बड़ा या एक माड़ से अधिक नहीं हो सकता। सृष्टि का संपूर्ण विकास जीवित रहने में निहित है, जिस प्रकार भारतीय अवधारणा में व्यक्ति और संपूर्ण के बीच कोई विरोध नहीं है, उसी प्रकार व्यक्ति और सृष्टि या संपूर्ण और सृष्टि के बीच कोई विरोध नहीं है। व्यक्तियों को अपना उपभोग सीमित, प्राकृतिक स्तर पर रखना चाहिए, जिससे सृजन की अनुभूति होगी, जो व्यक्ति के नश्वर जीवन के लिए आवश्यक भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करती रहेगी। यह आयाम परस्पर पूरक भी है और परस्पर पोषक भी। यदि हम प्रकृति के चक्रों को अक्षुण्ण रखें और 'देवाणी' के माध्यम से उनका पोषण करें तो भविष्य का 'धेवन' संभव है और हमारी भावी पीढ़ियों का पोषण संभव है। इसके विपरीत, यदि हम आज प्रकृति को खराब करते हैं, तो प्रकृति के रूप में हमारे भविष्य के विनाश के बीज मौजूद हैं। इस वास्तविकता और गहन जागरूकता से ही भारतीय चिंतन में प्रकृति के 'दोहन' की अवधारणा है। एक ओर हमें प्रकृति का पोषण करना है तो दूसरी ओर उसकी उपलब्धियों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करनी है। पोषण से व्यक्ति का भी विकास सुनिश्चित होता है और सृष्टि का भी। यह तीन स्तरीय विकास प्रक्रिया है। ये तीन स्तर स्वतंत्र नहीं हैं। वे एक-दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। लेकिन उनके विकास का ग्राफ अलग है।

यदि किसी भी विकास को टिकाऊ बनाना है तो उपभोग की दर उत्पादन की दर से कम होनी चाहिए। इस संबंध में दिलीप कुलकर्णी अपनी पुस्तक 'सम्यक विकास' में लिखते हैं कि, मान लीजिए कि एक कुआं है। इसमें एक नाले से पानी भरता है और दूसरे से निकलता है। यदि बाहर आने वाला पानी आने वाले पानी से कम है

तो जलाशय भरा रहेगा। यदि बाहर आने वाला पानी अधिक है, तो टैंक धीरे-धीरे खाली हो जाएगा और जो पानी बाहर आ सकता है वह कम होता जाएगा। विकास प्रक्रिया का पहला प्रकार सतत विकास है। ऐसा विकास सदैव, अनंत काल तक, अखंड रूप से जारी रह सकता है। वहीं दूसरा प्रकार है अस्थिर विकास, विनाशकारी विकास। विकास का वर्तमान प्रतिमान ऐसे ही अस्थिर विकास का प्रतिमान है। उसका आंतरिक प्रतिरोध है। यह जितना अधिक विकसित होता है, उतना ही अधिक अस्थिर होता जाता है। जितना अधिक वह असीम बनाने का प्रयास करता है, वह उतना ही अधिक सीमित होता जाता है। आप इसे जितनी तेजी से करने की कोशिश करेंगे, यह उतनी ही जल्दी खत्म हो जाएगा। जितनी तेजी से हम प्रकृति की सीमाओं को पार करेंगे, उतनी ही तेजी से हम नष्ट हो जायेंगे। इसलिए हमें यह बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि भौतिक विकास की एक निश्चित सीमा होती है।

'रैखिक भौतिक विकास' की अवधारणा इस प्रतिमान में व्यक्ति के संपूर्ण विकास का नहीं है, अर्थात् ऐसे विकास के प्रतिमान में यह रेखीय ग्राफ उसकी चेतना के विकास का ग्राफ है। शारीरिक विकास नहीं। यह रेखीय ग्राफ विकास के किसी भी चरण में भौतिक विकास का प्रकृति माप है। इस शक्ति का सम्मान करने से, इसके भीतर आनंद रखने से सिक्के का विकास टिकाऊ हो जाता है। प्रतिमान में व्यक्ति का विकास और सृष्टि का विकास कोई आंतरिक गांठ, असंगति नहीं, बल्कि आंतरिक सामंजस्य है। यहां भौतिक जीवन के स्थायित्व को बनाए रखते हुए चेतना के अनंत विकास का अवसर है। वर्तमान समय में 'टिकाऊ' या 'सतत' विकास की ओर काफी रुझान है। वर्तमान समय में 'विकास' शब्द अकेला नहीं आता। यह 'टिकाऊ' विशेषण के साथ आता है। हम इसे 'शाश्वत विकास' या 'चिरंजीवी विकास' या 'संपोषित विकास' कहते हैं। ऐसा विकास जरूरी है। वास्तव में, सतत विकास सतत विकास से एक कदम नीचे रहता है। स्थिरता प्रकृति की सीमाओं के भीतर रहने से प्राप्त होती है। यह वांछनीय है। लेकिन फिर भी वह संसार में, पदार्थ में फँसकर पुनः गिर रहा है। चेतना के विकास के बारे में क्या? आध्यात्मिक विकास के बारे में क्या? मानव जीवन का मूल उद्देश्य स्वर्ग प्राप्ति है। समुचित विकास की अवधारणा का भी इस विकास पर प्रभाव पड़ता है। जो

सतत विकास की अवधारणा में नहीं है। यह सतत विकास की आदर्शवादी अवधारणा में 'गायब आयाम' है। इस लुप्त आयाम के कारण ही सतत विकास की आदर्शवादी अवधारणा अधूरी है।

वैयक्तिक, सामूहिक और सृजन तीनों स्तरों पर त्याग की अवधारणा को प्रतिस्थापित किया जाता है और उनकी भलाई को बनाए रखा जाता है। इसीलिए सम्यक विकास की व्यावहारिक अभिव्यक्ति आत्म-बलिदान से होती है। समग्र विकास प्रक्रिया में 'व्यक्ति का उपयोग' एक प्रमुख मुद्दा है। प्रचलित व्यवस्था में 'उपभोग वृद्धि' से अभिप्राय है। इससे संपूर्ण विनाश हो रहा है। सतत विकास का तात्पर्य 'उपभोग में कमी' से है जो उस विकास को वास्तविकता बनाएगा। सीमाओं या प्रतिबंधों के अभाव में मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा; निरंकुशता व्यक्तियों और समाजों के पतन और पारिस्थितिक तंत्र के विनाश को जन्म देगी। इसलिए व्यक्ति, समष्टि और सृष्टि की धारणा के लिए धर्म का बंधन आवश्यक है। आध्यात्मिक उत्थान समृद्ध भौतिक जीवन का विरोधी नहीं है। पर्यावरण का दोहन करके भौतिक समृद्धि हासिल नहीं की जा सकती। प्रकृति के दोहन से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, प्रकृति की सीमाओं के भीतर रहने का मतलब आदिम मानव की तरह जीना नहीं है।

निष्कर्ष:

शहरीकरण, औद्योगीकरण, संचार, कृषि आदि क्षेत्रों में काफी विकास के बाद मनुष्य का जीवन आरामदायक हो गया है। मनुष्य जहां अपने जीवन को प्रगति के पथ पर अग्रसर करता है, वहीं प्रकृति के पारिस्थितिक संतुलन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता। आरंभिक समय में मनुष्य प्राकृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति की ओर जाता था; लेकिन बदलती परिस्थितियों में अपनी बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है। औद्योगीकरण, शहरीकरण, ईंधन समस्याओं पर काबू पाने के लिए बड़े पैमाने पर वनों की कटाई की गई। धरती का सुरक्षा कवच वृक्षों के हटने से मृदा अपरदन बढ़ गया। बारी-बारी से मरुस्थलीकरण, सामान्य तापमान में वृद्धि, वर्षा में कमी होने लगी। कृषि उत्पादन में गिरावट के कारण भूख और कुपोषण जैसी समस्याएँ उत्पन्न होने लगीं। इससे सीखने के बजाय

कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का खुलकर उपयोग किया जाने लगा। परिणामस्वरूप, भूमि प्रदूषित हो गई। भूमि की गुणवत्ता में कमी आयी। जल प्रदूषण बढ़ा। गैर-बायोडिग्रेडेबल रासायन विभिन्न खाद्य पदार्थों के माध्यम से मनुष्यों तक पहुंचते हैं। जब मनुष्य ने प्रकृति से छेड़छाड़ करने की कोशिश की। उस समय इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। आज मनुष्य अपने आप को कितना भी उन्नत एवं बुद्धिमान क्यों न समझ ले, सूखा, भुखमरी, कुपोषण, वर्षा में कमी, प्रदूषण, भूकंप, भूस्खलन इत्यादि। प्राकृतिक आपदाओं का कोई विकल्प नहीं है।

सुझाव:

मूल रूप से वे चीजें हैं जिनके द्वारा मनुष्य ने अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाया। मनुष्य का जीवन सुखी होने की बजाय कष्टमय होता जा रहा है। अतः बदलती परिस्थितियों में वृक्षारोपण एवं संरक्षण, जल साक्षरता, प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों तथा न नष्ट होने वाले प्रदूषकों के प्रयोग पर रोक तथा पर्यावरण संतुलन के प्रति जागरूकता के पाँच सिद्धांतों को आत्मसात करना आवश्यक है, तभी क्या मनुष्य शाश्वत विकास प्राप्त कर सकता है? संसाधनों के समुचित उपयोग के लिए संसाधनों के उपयोग का प्रबंधन करना आवश्यक है। इसे इस प्रकार प्रबंधित किया जा सकता है:- कानून बनाना और लागू करना।, वन्य जीवन के आवास की रक्षा करना।, लोगों में जागरूकता पैदा करना., (बीजों की) नई किस्मों की खोज।, नई योजनाएं क्रियान्वित करना।

संदर्भग्रंथ सूचि:

1. पठारे संभाजी, चाकणे संजय. (२००९) *आपत्ती निवारण* डायमंड प्रकाशन, पुणे.
2. मुसमाडे अर्जुन, मोरी ज्योतीराम. (२०१४) *आपत्ती व्यवस्थापनाचा भूगोल*. डायमंड पब्लिकेशन्स, पुणे.
3. मराठे. पी. पी. (२०१४), *कृती बद्ध आपत्ती व्यवस्थापन*, डायमंड पब्लिकेशन : पुणे.
4. पवार किशोर, पवार नलिनी. (२००९), *प्रदूषणातून पर्यावरणाकडे*. नचिकेत प्रकाशन: नागपूर.
5. सूर्यवंशी, ज्ञानेश्वर. (२००७), *पर्यावरण शास्त्र*. श्री विद्या प्रकाशन :पुणे .
6. पदवाढ, बाळ. (२००८), *पर्यावरण* .श्री मंगेश प्रकाशन. नागपूर.

7. कुलकर्णी, शिल्पा, (२००८), *पर्यावरण आणि समाज* . डायमंड पब्लिकेशन्स: पुणे.
8. मगर जयकुमार. (२००९), *पर्यावरण शास्त्र परिचय*. विद्या प्रकाशन :नागपूर.
9. ढाके, इंगळे, पाटील. (२००५). *पर्यावरण शास्त्र*. प्रशांत पब्लिकेशन: पुणे.